

ZAMONAVIY TASVIRIY VA AMALIY SAN’ATDA HANDASIY (GIRIX) NAQSH TURINING QO‘LLANILISHI

Rashidjon Aliboyev Toxir o‘g‘li

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Miniatyura va xattotlik kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15396336>

Annotatsiya. O‘rta osiyo xalqlari, hususan O‘zbek xalqining ko‘p asrlik tarixida xalq amaliy bezak san‘ati madaniy merosimizning asosiy qismini tashkil etadi. Markaziy osiyo diyollarida vujudga kelib, gullab yashnagan amaliy san‘at turlari bemisil va betakrorligi bilan dunyoga mashhur. Bu taraqqiyot bosqichi haqida fikr yuritar ekanmiz, O‘zbek amaliy bezak san‘atining kelib chiqishi insoniyatning ilk davri, ya‘ni ibtidoiy jamoa davrida vujudga kelib, asrlar davomida shakillanib, rivoj topishining guvohi bo‘lamiz.

Asrlar davomida murakkab taraqqiyot bosqichini bosib o‘tgan naqqoshlik san‘ati jaxon tarixida munosib o‘rin olgan. O‘rta osiyo hududida o‘ziga hos uslubda rivoj topgan naqqoshlik etnik va diniy qarashlarni shu bilan birga hudud miqyosidan kelib chiqqan holda taraqqiy etib borgan. Hususan mamlakatimiz hududida naqqoshlik san‘ati keng tarqalgan bo‘lib, bir nechta maktablar asosida rivoj topgan. Ota-bobolarimiz qurgan binolarda hozirgi kungacha o‘zining maftunkorligiyu hashamdorligi, yuksak did bilan ishlangan naqshlar bizni hayratga solib kelmoqda.

IX-X asrlarda Turonda naqqoshlik san‘ati jadal rivojlandi. Me‘morchilikda g‘isht qadab naqsh solish yuksak darajada taraqqiy etdi. Binolarning ichki tomonlariga ganch, yog‘och o‘ymakorligini qo‘llash yuksak rivoj topdi. Ayniqsa, masjidlar, madrasalar va maqbaralarning peshtoqlari devor va ravoqlari ganch naqshlar bilan juda nafis bezatilganligini guvohi bo‘lishimiz mumkin.

Milliy naqshlarimiz g‘oyatda boy mazmunga ega bo‘lib, oddiy uy-ro‘zg‘or buyumlarida yoki sandiq quticha kabi anjomlarda ishlatilsa ham har biri chuqur falsafiy ma‘noga ega bo‘lgan.

Naqsh- arabcha tasvir, gul degan ma‘nolarni anglatadi. Tabiatda uchraydigan o‘simliklar gullar hayvohlar va shakillar uslublashtirilgan holatda bezakli qilib ishlanadi va tarorlanishda tasvirlanadi. San‘atning mazkur turi asosan ikki yo‘nalishga handasiy (girix) va islmiy uslubda ishlanadi. Islmiy naqshlar o‘zining plastik yechimi va gullarga boy ekanligi bilan ajralib tursa, handasiy (girix) – geometrik shakillardan tashkil topgani bilan ahamiyatlidir. Girix arabcha so‘z bo‘lib, “chigal”, “tugun” ma‘nosini anglatadi. Girix qat‘iy qonunuyatga ega murakkab naqshdir. Islmiy nusxa ishlashda istalgan tomonga navdalarni yo‘nalyitish, bo‘sh qolgan joylarni gul bilan to‘ldirish imkoniyati mavjud. Girix buning aksi o‘laroq, chizilgan yuzani to‘liq o‘rganib, handasiy (geometrik) qonuniyatlar asosida kompozitsiya ishlanadi. Girix kompozitsiyalari o‘zining ko‘rkamligi va vazmin ko‘rinishi bilan salobatlidir. Ushbu uslubdagi naqshlar me‘morlik, kulolchilik, kandakorlik, gilam to‘qish, miniatyura asarlarida, yog‘och o‘ymakorligi va boshqa amaliy san‘at turlarida keng qo‘llaniladi. Mumtoz miniatyura asarlarida bino devoiri, hovli sahni, shox taxti, chodir, soyabon, gilam va boshqa shakillarni bezakli qilib ko‘rsatishda girixdan unumli foydalanilgan.

Girixning quyidagi turlari bor:

1. Uchburchaklarning o'zaro kesishuvidan tashkil topgan girixlar.
2. To'rtburchaklarning o'zaro kesishuvidan tashkil topgan girixlar.
3. Aylana shakllarning o'zaro kesishuvidan tashkil topgan girixlar.
4. Egiluvchan shakllarning o'zaro kesishuvidan tashkil topgan girixlar.

Girix asosan chizg'ich va sirkul yordamida aniq o'lchamdagi shakillarni birlashtirish orqali hosil qilinadi. Kompozitsiyada girix bilan islimiy birgalikda qo'llanilsa, birinchi bo'lib ko'zimizga girix tashlanadi. Bunda girix birinchi, islimiy esa ikkinchi o'rin tutadi. Shu sababli girix bilan islimiy birgalikda qo'llanilgan kompozitsiyada islimiy girix chizg'ini kesib o'tmaydi. Dunyoning istalgan joyiga naqsh ko'rinishlarini uchratish mumkin. Islimiy naqshlar hudud geografiyasiga kelib chiqqan holda tasvirlangani bois xar bir mintaqa uslubi boshqasidan farq qiladi. Girix uslubi esa geografik xarakterga ega emasligi bois vatan tanlamay, yer yuzining barcha qit'alarida o'z o'rnini topa olgan.

Girix bino tashqi va ichki ko'rinishlarini bezashda keng qo'llanilgan bo'lib kelgan. Arxeologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yutimiz hududida Xorazm, Sug'd Baqtriya va boshqa joylarda naqsh san'ati rivojlangan. Surxondaryo viloyatidagi Fayoztepa (I-II asr), Dalvarzintepa (I asr)da olib borilgan qazilmalardan topilgan rasm, naqsh qoldiqlari dalil bo'lib hizmat qiladi. Qadimdan ibodadxonalar, saroylar, boy-zodagonlarning uylari naqshlar hayvon tasvirlari bilan bezatilgani bizga ma'lum.

VII asrning oxiri VIII asr boshlarida O'rta Osiyoga arablar hukumronligi kirib kelishi natijasida islom dini keng tarqala bordi va o'z navbatida tasviriy san'atga sezilarli tasir ko'rsatdi. Tasvirlarda inson va jonivorlarni tasvirlash yo'qolib, uning o'rnini naqqoshlik egalladi.

IX-X asrlarda Turonda naqqoshlik san'ati jadal rivojlandi. Me'morchilikda g'isht qadab naqsh solish yuksak darajada taraqqiy etdi. Binolarning ichki tomonlariga ganch, yog'och o'ymakorligini qo'llash yuksak rivoj topdi. Ayniqsa, masjidlar, madrasalar va maqbaralarning peshtoqlari devor va ravoqlari ganch naqshlar bilan juda nafis bezatilganligini guvoni bo'lishimiz mumkin.

Ramziylikga boy bo'lgan naqqoshlik san'ati nafaqat binolarni bezashda qo'llanilishi bilan bir qatorda kitoblarni bezashda ham katta ro'l o'ynagan. Kitob qo'lyozma asar hisoblangani bois o'ta noyob va qimmatli hisoblangan. Shuning uchun ham qadirlanib, nafis naqshlar bilan jilolangan. Muqova, sahifalardagi hoshiyalar betakror va nafis naqshlar bilan bezalgan. Muqovachi qo'lyozmani karton yoki charmdan ishlangan (naqsh zarb qilingan, bo'yoqlar, oltin bilan bo'yalgan) muqovaga birlashtirgan, muqova qopqog'i yog'ochdan ba'zan kumushdan quyib tayyorlangan hamda bosma, o'yima va qadama naqshlar, yorqin rasmlar bilan bezatilgan.

Mumtoz kitob varaqlarini bezashda, hoshiya bezaklariga alohida e'tibor berilgan. Hoshiya bezagi varaqdagi surat yoki matn atrofidagi bo'sh joyga ishlangan.

Hozirgi kunda ham naqqoslikning mazkur ko'rinishi o'zining dolzadbligini hamda ahamiyatini saqlab kelmoqda. So'ngi yillarda yurtimizda keng qamrovli bunyodkorlik ishlari jadal ravishda olib borilmoqda. Qurilayotgan xashamatli binolarning tashqi fasad qismi va ichki interyerini bezashda girix naqshlaridan keng foydalanilmoqda. Toshkentdagi amaliy san'at muzeyida, ko'rgazma zallarida, badiiy salonlarda, shuningdek, turar-joy va jamoat binolarida, masalan, Toshkent Davlat sirki, Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri, Milliy akademik drama teatri, Temuriylar tarixi muzeyi, Oliy Majlis va Shahar Hokimiyati binolari, metro stansiyalari, mehmonxonalar, kabi ma'muriy va maishiy inshootlarda ko'rish mumkin.

Simpoziumlar saroyi, Suzuk ota marbarasi va jome masjidi, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazrat jome masjidi va boshqa ko‘plab zamonaviy bino-inshoatlarning chiroyiga zeb berib turganini ko‘rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sabirov M.M. Miniatura kompozitsiyasi. O‘quv qo‘llanma . – T : << Info Capital Grup >> 2018
2. [↑ O‘zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil Elmira Ismoilova, Abdumajid Madraimov.^[1]
3. N.Nabiyeva. Mumtoz miniatura kompozitsiyalarining mahobatli yechimlardagi o‘rni. O‘zbekiston zamonaviy san’atining innovatsion rivojlanish ishtiqlari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalari to‘plami. 140-bet 2023-yil Toshkent